

Янковська Лариса Анатоліївна
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
Канцлер ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>

Концептуальні засади регулювання трудової міграції у світлі збереження освітньо-фахового потенціалу держави

JEL Classification: J08

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті досліджено проблематику трудової міграції у контексті пріоритету збереження освітньо-фахового потенціалу держави. Розкрито зміст поняття освітньо-фахового потенціалу. Досліджено концептуальні аспекти проблем міжнародної трудової міграції, зокрема, узгодження її напрямків та цілей у контексті глобалізаційних процесів. Наголошено на коротко- та довготривалих наслідках трудової міграції, зокрема, відзначено центральну проблему «відтоку умів» як передумову погіршення освітньо-фахового потенціалу. Акцентовано на неефективність управління міграційними процесами, що створює загрози для збереження та розвитку освітньо-фахового потенціалу у контексті підвищення вимог до потенціалу робочої сили, котра займається генеруванням, розробленням та впровадженням нових технологічних ідей.

Ключові слова: трудова міграція, міграційні процеси, відтік умів, освітньо-фаховий потенціал.

Annotation. Increasingly decisive influence of the availability and quality of human resources is felt by enterprises, regions, the state as a whole, which naturally led to the transformation of human resources into an essential component of social capital - human capital. Industrial society is being replaced by information, which causes certain social, industrial, economic and political shifts. The educational and professional potential of society, its carriers - human resources - is the most important source of welfare of the nation. At the same time, in modern forms of entrepreneurship capital and natural factors are increasingly being given a passive role, and only human capital has no

restrictions. At the same time, the possibility of preserving the educational and professional potential of the state depends on an effective policy of regulation of labor migration, which can pose a significant threat to national security, competitiveness and sustainable development.

The article explores the problems of labor migration in the context of the priority of preserving the educational and professional potential of the state. The content of the concept of educational and professional potential is revealed. The conceptual aspects of the problems of international labor migration, in particular, the harmonization of its directions and goals in the context of globalization processes are explored. The short and long-term consequences of labor migration were emphasized, in particular, the central problem of "outflow of minds" was noted as a prerequisite for the deterioration of educational and professional potential. Emphasis is placed on the ineffective management of migration processes, which poses a threat to the conservation and development of educational and professional potential in the context of increasing requirements for the potential of the workforce engaged in the generation, development and implementation of new technological ideas

Keywords: labor market, state regulation, self-organization, globalization, employment, unemployment.

Вступ

Ринкова трансформація національного господарства України, поглиблення інтеграційних процесів в європейському та світовому вимірах формують визначальний напрям розвитку економіки - набуття тривалих конкурентних переваг суб'єктами господарювання, регіонами, державою загалом. Динаміка соціально-економічних умов, структурної перебудови економіки України зміщують акценти у ключових компетенціях, актуалізують залежності між ними та відповідними засобами. Традиційно ключові компетенції можуть формуватися у сферах: побудови економічної вартості, конструювання стратегічної конфігурації, розвитку суспільного потенціалу. їхнє формування вимагає одночасно спільного і скоординованого використання фізичних, фінансових, людських, організаційних, нематеріальних засобів. Очевидно, що потенціал названих засобів має бути стратегічно важливим та непридатним до копіювання в конкурентному середовищі, субституювання іншими засобами.

Поряд з цим, можливість збереження освітньо-фахового потенціалу держави залежить від ефективної політики регулювання трудової міграції, що може становити суттєву загрозу національній безпеці, конкурентоспроможності та сталому розвитку.

Питання трудової міграції досліджували Борданова Л. С., Бортник Н. П., Дергач А. В., Капінус О. Я., Малиновська О.А., Мороз Н. С., Рощина Н. В., Стаканов Р.Д., Чепеленко А. М., Чепеленко Д. С. та ін. Поряд з цим, недостатньо дослідженими залишаються питання регулювання трудової міграції у світлі збереження освітньо-фахового потенціалу держави.

Метою статті є розвиток концептуальних і методологічних засад регулювання трудової міграції на засадах збереження і розвитку освітньо-фахового потенціалу.

Результати дослідження

Все більшою мірою вирішальний вплив наявності та якості людських ресурсів відчувають підприємства, регіони, держава загалом, що закономірно привело до трансформації людських засобів в істотну складову суспільного капіталу – людський капітал. На зміну індустріальному суспільству приходять інформаційне, яке зумовлює певні соціальні, виробничі, економічні та політичні зрушення. Освітньо-фаховий потенціал суспільства, його носії - людські ресурси - є найважливішим джерелом добробуту нації. Водночас у сучасних формах підприємництва капіталу і природним факторам все більшою мірою відводиться пасивна роль, і тільки людський капітал не має обмежень.

Освітньо-фаховий потенціал – це сукупність осіб, які отримали той чи інший рівень освіти і можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері господарського комплексу регіону (країни). Тоді рівень освітньо-фахового потенціалу – це відповідність освітнього рівня тому чи іншому рівню розвитку технологій у найширшому розумінні цього слова. Особливу роль у збереженні освітньо-фахового потенціалу відіграє якість регулювання трудової міграції.

Як зазначає А. В. Дергач, на сьогоднішній день не існує єдиної, добре відпрацьованої й загально визнаної правової бази для врегулювання проблем міжнародної трудової міграції, однак діє чітка тенденція досягнення правового врегулювання кадрового аспекту міжнародних угод [1, С. 165]. Н. В. Рощина та Л. С. Борданова зазначають, що міжнародний ринок робочої сили існує поряд з іншими світовими ринками: товарів, послуг, капіталу. В процесі свого переміщення з однієї країни в іншу робоча сила пропонує себе в якості товару, таким чином здійснюючи міжнародну трудову міграцію [2, С. 33].

Як слушно відзначає Стаканов Р.Д., міграція стає все більш важливою частиною глобалізації, потенційно відіграючи ключову роль в отриманні вищих темпів, а також більш сталого економічного зростання, особливо в умовах асинхронних демографічних переходів. Зусилля глобальної міграційної політики, на думку науковця повинні перш за все бути зосереджені на стимулюванні співпраці та діалогу між країнами походження та країнами призначення з метою досягнення повних переваг від процесів міжнародної міграції, а також скорочення побічних ефектів від рестрикційної імміграційної політики, спрощення умов для здійснення грошових переказів, захисту трудових прав мігрантів, а також сприяння безпечного та надійного робочого середовища для мігрантів [3]. Поряд з цим, як виявила Малиновська О. «Найпоширенішим видом економічної міграції і, водночас, найчисельнішим світовим міграційним потоком завжди була і залишається трудова міграція. 74% усіх мігрантів становлять особи у працездатному віці від 20 до 64 років, що дає підстави оцінити обсяги трудової міграції в 190 млн осіб. Хоча більшість мігрантів за нормами законодавства країн перебування не належать

до категорії працівників-мігрантів, проте, прибувши за іншими каналами (возз'єднання сімей, навчання, пошуки притулку тощо), вони поповнюють лави робочої сили. Трудові мігранти передусім рухаються в напрямку країн, які потребують робочої сили і спроможні належно її оплатити. Тому найбільше вони прагнуть дістатися розвинених держав. Разом із тим майже половина трудових мігрантів переміщується між країнами, що розвиваються. Центрами їх тяжіння є нові індустріальні держави Південно-Східної Азії, нафтодобувні країни Перської затоки, на пострадянському просторі – Росія» [4, С. 22].

Погоджуємось з А. В. Дергачем щодо того, що уряд кожної країни суверенний у своєму праві визначати напрямки і цілі міграційної політики, однак, при розробці комплексу заходів, які регулюють процеси зовнішньої трудової міграції, доцільно притримуватися визначених правових стандартів, за" кріплених у документах міжнародних організацій [дерг, С. 165]. Поряд з цим, як наголошують Н. В. Рощина та Л. С. Борданова, значні внутрішньодержавні та міждержавні потоки трудових ресурсів можна вважати як наслідком міжнародних зіткнень, стихійних лих та інших несприятливих умов проживання, так і однією з ознак інтернаціоналізації та глобалізації суспільства [2, С. 32].

А. В. Дергач зазначає, що, у найзагальнішому форматі, суть регулювання міграційних процесів можна визначити політичними, економічними, соціальними, гуманітарними завданнями, які стоять перед країнами [1, С. 165]. На думку Н. В. Рощиної та Л. С. Борданової, причинами міграції робочої сили можуть бути фактори економічного (грунтуються на різному економічному рівні розвитку окремих країн) та неекономічного (політичні, національні, релігійні, расові, сімейні та ін.) походження. Науковці підкреслюють, що робоча сила прагне переміститися з країн з низьким рівнем життя в країни з більш високим рівнем, а тому об'єктивною передумовою міграції є національні відмінності в обсязі заробітної плати [2, С. 33].

Міграція у короткотривалому періоді А. В. Дергач розглядає як найважливіший ресурс економічного розвитку і зростання продуктивності праці для високорозвинутих країн; основний інструмент поповнення дефіциту кваліфікованої і робочої сили; засіб компенсації зниження в силу демографічних факторів чисельності робочої сили і старіння населення; ключовий фактор регіональної економічної інтеграції [1, С. 165]. А. М. Чепеленко, Д. С. Чепеленко у цьому контексті твердять, що міжнародні міграційні потоки мають свій власний рівень складності з урахуванням щонайменше трьох змінних: часові цикли; розвиток на різних поворотних моментах (приклади включають в себе ринок праці та міграційна політика); і його законні або незаконні форми (легальні і нелегальні). Як зазначають вчені, глобальна економічна криза стала причиною підвищення рівня динаміки міжнародної міграції і в осяжному майбутньому, за відсутності більш суворих позицій міграційної політики, міжнародна міграція буде мати стійкий висхідний тренд [5, С. 219].

Слід погодитись з Н. П. Бортник та Н. С. Морозом щодо того, що «У наш час міграція набула глобального характеру, адже практично всі континенти опинилися під впливом цього феномену. Окрім традиційної міграції, коли працівники (поодинокі чи з сім'єю) в'їжджають з дозволу властей для працевлаштування на порівняно короткий термін (кілька місяців), у 90-ті роки минулого століття стали практикуватися в'їзди молоді для навчання та професійну перепідготовки на 1–2 роки, запрошення сезонних робітників за контрактами на певні об'єкти, значно зріс «відтік умів», суттєво збільшилося число біженців, змінилася географія міграції. Звідси – гострота проблем, від розв'язання яких залежить майбутнє багатьох країн. До найактуальніших із них належать: регулювання міграційних потоків, які з епізодичних явищ перетворюються на постійний чинник; коригування відносин із нелегальними мігрантами, визначення статусу біженців та шукачів притулку в сучасних умовах; розробка та здійснення заходів щодо адаптації мігрантів до умов праці, побуту та культури країни їх перебування; пошук довгострокових рішень щодо пом'якшення тиску демографічного чинника на економічний розвиток країн через існуючі міжнародні заходи в галузі інвестицій, торгівлі, співробітництва при безумовному забезпеченні прав людини-мігранта» [Бортн, С. 12].

Як наголошує Стаканов Р.Д., робота в напрямі встановлення багатосторонніх рамок більш ефективного регулювання міжнародної міграції є необхідною для максимізації економічних переваг. Глобальне регулювання міграційних процесів, зазначає вчений, є нечітким і розмежованим між різними міжнародними організаціями; як компенсацію міжнародного режиму регулювання міграції, який не існує, країни ведуть переговори з питань міграції на двосторонньому та регіональному рівнях [3].

Слушних висновків щодо актуальності питання трудової міграції та збереження освітньо-фахового потенціалу доходить А. В. Дергач, акцентуючи на тому, що неефективність управління міграційними процесами стала передумовою низького рівня передбачуваності та прогнозованості процесів міграції та її наслідків для приймаючих сторін; слабкого використання потенціалу зовнішньої і внутрішньої міграції населення з метою поліпшення соціально-економічної та культурно-духовної ситуації в Україні; погіршення міжетнічних, та міжконфесійних відносин, зростання національної і соціальної напруженості, загострення кримінальної обстановки в окремих регіонах; прогалини в системі адміністративно-правового та соціального регулювання міграційних процесів обумовлюватимуть поширення неформальних (найчастіше негативних) практик у діях регіональних органів державної влади та муніципального управління, а також у діях роботодавців [Дерг, С. 165].

Пришвидшення наукового-технічного прогресу зумовлює підвищені вимоги до потенціалу робочої сили, котра займається генеруванням, розробленням та впровадженням нових технологічних ідей. За умов трансформації українського суспільства особливої значущості набувають питання формування людиною нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та мобільності соціальної поведінки. Для України особливої актуальності набувають проблеми залучення усіх можливих

чинників соціально-економічного зростання, серед яких значна роль відведена людському чиннику розвитку суспільства, особливою складовою якого є система освіти. Йдеться передусім про розвиток креативності людини на противагу адаптативності. Високий рівень освіченості нації сприяє найбільшій дієвості економічних та соціальних реформ, формуванню правової та економічної культури, створює умови для прогресивної індивідуальної активності особи в суспільстві.

Погодимось з твердженням Н. В. Роциної та Л. С. Борданової щодо того, що процеси міжнародної трудової міграції багаторівневі й багатовекторні; їх зовнішні економічні ефекти складні й багатогранні та чинять неоднозначний вплив на економіки країн-донорів і країн-реципієнтів. Як зазначають вчені, нехтування міграційними процесами зумовлює «вимивання» кращої частини працездатного населення, введення країни в систему нелегальної трудової міграції, зниження науково-інтелектуального потенціалу нації [2, С. 34].

Удосконалення методів врахування рівня освітньо-фахового потенціалу регіону залежатиме від виду стратегії соціально-економічного розвитку цього регіону, на яку він орієнтований. Сьогодні розглядаються такі види стратегій: Стратегія зростання, орієнтована на максимально можливе використання усіх ресурсів регіону та на щорічне перевищення рівня розвитку над досягнутим в умовах швидкої зміни технологій. Стратегія “обмеженого росту”, чи стабілізації, що застосовується в умовах відносної стабільності технологій, у яких встановлюються цілі “від досягнутого” з корегуванням на зміну умов зовнішнього середовища (інфляція, правові обмеження). Стратегія фокусування, яка передбачає виділення одного із регіональних пріоритетів, що реалізується з прикладанням максимуму зусиль регіональних суб'єктів. Стратегія глобалізації регіонального співробітництва, що передбачає встановлення прямих зв'язків між регіонами країни і сусідніми державами та залучення вітчизняних підприємств у процес розробки великих міжрегіональних проектів [7].

Стратегія “економії”, яка передбачає комплекс заходів, що забезпечують вихід соціоеколого-економічної системи з кризового стану в максимально короткий термін, з орієнтацією лише на місцеві ресурси і резерви. Стратегія “виживання”, що застосовується для окремих ланок кризових галузей та депресивних територій регіону і передбачає їх переорієнтацію та реструктуризацію. Інноваційна стратегія, яка спрямовується на поширення нової техніки та технічних нововведень. Стратегія конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузі [8].

Як слушно твердить Капінус О. Я., «На сучасному етапі в Україні відбуваються зміни в інституціональному механізмі державного регулювання міграційних процесів: створюються відповідні профільні інститути, що координують діяльність органів влади на регіональному та національному рівнях. Зміни інституціонального механізму державного регулювання міграційних процесів в Україні в умовах збройного конфлікту відбувалися “знизу вгору” – від практичних потреб до необхідних органів державного управління, від виникнення певних функцій, процедур, механізмів взаємодії

органів влади з громадянським суспільством на регіональному/місцевому рівні до створення нормативно-правової бази, спеціальних структур на національному рівні. Державне регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на сході України характеризується, з одного боку, посиленням ролі держави в регулюванні міграційних процесів; з іншого – підвищенням ролі місцевих органів влади в умовах децентралізації державного управління» [9, С. 6].

Висновки

Формування людського потенціалу у національному масштабі необхідне у контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених як значним поширенням нових освітніх технологій, що ґрунтуються на використанні можливостей сучасної комп'ютерної техніки, так й істотним розширенням можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини.

Трансформація освітньо-фахового потенціалу у системі забезпечення соціально-економічного розвитку є однією з основних проблем в умовах реформування економіки. Якщо суспільство не зможе забезпечити необхідний рівень освіти населення, розвиток науки та якості інформаційного оточення, то країна буде страждати від нееквівалентного зовнішньоекономічного обміну й глибокої залежності від світових фінансових та інформаційних центрів, зберігаючи за собою переважно функції джерела природної сировини і людського матеріалу для транснаціональних корпорацій й розвинутих держав, які концентрують глобальний інтелектуальний потенціал. Однією з ключових умов сталого розвитку України залишається напрацювання методів та механізмів регулювання трудової міграції на засадах довготривалого збереження та нарощування освітньо-фахового потенціалу.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розширення методологічного значення освітньо-фахового потенціалу як орієнтиру політики регулювання трудової міграції.

Список використаних джерел

1. Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах. *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 23. С. 165-168.
2. Рощина Н. В., Борданова Л. С. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах. *Економіка та держава*. 2017. № 1. С. 32-36.
3. Стаканов Р.Д. Регулювання міжнародної трудової міграції на регіональному та глобальному рівнях. *Світове господарство і міжнародні економічні відносини*. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/13.pdf
4. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с.

5. Чепеленко А. М., Чепеленко Д. С. Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди. *Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка*. 2015. Вип. 2(2). С. 214-220.
6. Бортник Н. П., Мороз Н. С. Міграціологія як наука про кількісно-якісні показники міграції населення. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2016. № 850. С. 9–15.
7. Янковська Л.А. Розвиток освітньо-фахового потенціалу регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2007. 260 с.
8. Янковська Л.А. Врахування рівня освітньо-фахового потенціалу при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/36045/1/53_311-313.pdf
9. Капінус О. Я. Особливості державного регулювання міграційних процесів в умовах збройного конфлікту на Сході України. *Теорія та практика державного управління*. 2016. Вип. 2. С. 119-124.